

ARXIV HUJJATLARINI RAQAMLASHTIRISH TARTIBI

t.f.f.d.(PhD), R.R.DUSCHANOV

O‘zMU Tarix fakulteti

Manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrası

t.f.f.d.(PhD).dots.v.b, G.SH.SHAYDULLAYEVA

O‘zMU Tarix fakulteti

Manbashunoslik va arxivshunoslik kafedrası

Annotatsiya: Hozirgi kunda dunyoning ko‘plab mamlakatlarida arxiv ma’lumotlaridan foydalanish masofadan turib, aloqa tarmoqlari orqali arxivlardagi elektron kataloglar va arxiv hujjatlarining raqamli nusxalaridan ommaviy ravishda ishlatish bilan amalga oshirilmoqda. Yozib olish vositalari va axborot tashuvchilarning o‘zgarishi tufayli axborotni saqlash masalasi keskin tus olmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko‘ra, papirus yoki pergamentdagi 1000 yilgacha, qog‘oz (jumladan, fotosuratlar ham) 300 yilgacha, magnit tasmasida – 50 yilgacha, kompakt-disklar va DVDda – 5-10 yilgacha, qattiq disklarda – 5-10 yilgacha saqlanishi mumkin. Bundan ko‘rinadiki, ma’lumotlarni saqlashning maqbul yo‘li ularni muntazam ravishda yangi tashuvchilarga qayta ko‘chirib borish hisoblanadi.

Jahon globallashuv jarayonida raqamli arxivlar, kutubxonalar va muzeylarga bo‘lgan ehtiyoj keskin oshib bormoqda. Jahon arxivlari tarixidan ma’lumki, qadimgi davrlarda hujjatlar sopol, yog‘och taxtachalarda, tosh jismlar, devorlar, qoyatoshlarda, papiruslarda, daraxt po‘stloqlarida, maxsus ishlov berilgan terilarga bitilgan. O‘zbekistonda arxivlarning paydo bo‘lishi bevosita uch ming yillik davlatchilik tarixi bilan bog‘liq hisoblanadi[1].

Keyingi davrlarda qog‘ozning ommaviylashishi va yozuvning takomillashuvi natijasida siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarga oid arxiv hujjatlarining son va hajm jihatdan keskin ortishi arxiv sohasida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, Yangi va eng yangi davrda fan texnologiyaning taraqqiyoti natijasida kino-foto-fono, audiovizual va raqamli hujjat turlari ham paydo bo‘ldi.

Mustaqillik yillarida raqamli arxivlarni yaratish borasida hukumat darajasida ko'pgina qaror va farmoyishlar qabul qilindi[2]. Jumladan, "Arxivi ishi to'g'risi"dagi qonunga ham elektron hujjat to'g'risidagi tushunchalar kiritildi [3].

Arxiv hujjatlarini raqamlashtirish bu sohaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda arxivlarni raqamlashtirish va ularni saqlashning jahon tajribasida quyidagi umumiy talablar belgilab quyilgan:

- barqaror elektr ta'minoti;
- sug'urta (rezerv) nusxa olish;
- viruslardan himoyalash;
- yordamchi dasturlar vositasida hujjatlarning profilaktika va diagnostikasini o'tkazish[4]. Bu jarayon biri-biriga uzviy bog'liklikda amalga oshiriladi.

O'zbekiston Milliy arxivida hozirgi kunda axborot-texnologiyalarni joriy etish, qog'oz asosidagi hujjatlarni raqamlashtirish ishlarini olib borish dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Arxivda saqlanayotgan alohida qimmatli va noyob 20 568 saqlov birligidagi yig'majildlarning 1 322 479 ta kadr hujjati raqamlashtirilgan[5].

Arxivda hujjatlarni raqamlashtirish uchun mas'ul bo'lgan har bir xodimga qat'iy talablar belgilab quyilgan. Shu jumladan, raqamlashtirish bo'yicha outsorsing xizmat ko'rsatuvchi yuridik subyekt vakili yoki vakillari ilk bora ishga kirishishdan oldin arxiv rahbari tomonidan tasdiqlangan "Axborot xavfsizligi" bo'yicha yo'riqnoma bilan to'liq tanishib chiqishlari shart hisoblanadi.

Yo'riqnoma bilan tanishib chiqqan har bir xodim belgilangan talablar bilan to'liq tanishib chiqqanligini haqida qayd etish daftariga tasdiq imzosini qo'yishi lozim.

Arxivda saqlanadigan alohida qimmatli hujjatni raqamlashtirishda ham o'ziga xos talablar bo'lib, bular quyidagilar:

hujjatlar yig'majildlari tarkibiga kirgan hamma hujjatlarni raqamlashtirish;

bo'sh, ma'lumot yozilmagan varaqlarni tushirib qoldirish;

hujjatda ma'lumot ikki tomonlama berilgan bo'lsa, oldi va orqa tomonlarini alohida raqamlashtirish;

katta formatdagi hujjatlarni maxsus (katta o'lchamli hujjatlarni raqamlashtirishga mo'ljallanagan) skanerlarda raqamlashtirish;

agar hujjat hajmiy o'lchamlarga ega bo'lsa (fotoalbom, rulon yoki o'ram) unda uni tashqi ko'rinishi va o'lchamini ko'rsatib turuvchi fotonusxa ham tayyorlash tavsiya etiladi;

agar hujjat maxsus qoplam (konvert, papka, muqova)ga ega bo'lsa ular ham raqamlashtiriladi.

Arxiv binosida ish olib boryotgan xodimlar axborotlar bilan ishlash jarayonida o'zlarining shaxsiy elektron axborot tashuvchi vositalaridan (flesh xotira, qattiq disk, SD-R yoki DVD-R lazer disklari) foydalanishlari ta'qiqlanadi. Zarur hollarda faqat arxivning xatlovida turgan axborot tashish vositalardan foydalanish mumkin.

Arxivda raqamlashtirish jarayonlari axborot xavfsizligining tashkiliy, texnikaviy va dasturiy talablariga rioya etgan holda tashkillashtirilishi lozim.

Raqamlashtirish ishlarini tashkil etish, tavsiya etilgan usullardan samarali foydalanish, raqamlashtirilayotgan hujjatlarning butligi va xavfsizligini ta'minlash, raqamlashtirish natijasida yaratilgan fayllarning axborot xavfsizligi va axborotning himoyasi bo'yicha belgilangan talablar doirasida bo'lishini ta'minlashda asosiy javobgarlik arxiv rahbariga yuklatilgan.

Xulosa arxiv hujjatlarini saqlash, jamlash, tartibga solish, foydalanish hamda raqamlashtirish jarayonlarida ishtirok etuvchi har bir xodim yoki vaqtincha jalb etilgan shaxslarning har biri o'ziga yuklatilgan ishlar bo'yicha javobgar etib belgilanadi. Shu o'rinda aytish mumkinki, arxivlarga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va hujjatlarni arxiv xodimlari hamda tadqiqotchilarga bir qator qulayliklar yaratadi. Arxivlarda hujjatlarini

raqamlashtirish natijasida saqlovxona bo'yicha ba'zi muammolar bartaraf etiladi. Shuningdek, elektron shakldagi hujjatdan va qidiruv tizimidan bir nechta tadqiqotchi bir vaqtning o'zida foydalana olishi uchun keng imkoniyat yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston arxiv tizimi 100 yoshda. / Mas'ul muharrir. Yusupov U.M., – Toshkent: Navro'z, 2019.
2. <https://lex.uz/docs/1993490> Murojaat qilingan sana 15 sentabr 2022 yil
3. <https://lex.uz/docs/1645540> Murojaat qilingan sana 15 sentabr 2022 yil
4. Arxivshunoslik. / Mas'ul muharrir. Z.A.Saidboboyev., –Toshkent: Turon-Iqbol. 2018.
5. Yusupov U., Aliyev A. O'zbekiston arxivlari. –T.: Tasvir, 2021.
6. Duschanov, R. R. (2019). PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF TAXATION IN UZBEKISTAN AFTER WORLD WAR II. *Theoretical & Applied Science*, (10), 435-438.
7. Дусчанов, Р. Р. (2018). Реформа сельскохозяйственного налога в СССР в послевоенное время: необходимость, задачи и результаты. *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 69-72.
8. Назаров, А. (2022). Рақамли архивлаш хусусида. *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*, 1(01), 94-98.
9. Назаров, А. Ю. (2022). ОБ ОЦИФРОВКЕ АРХИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. *ТЕКУЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ ИСТОРИИ*, 3 (11), 13-17.
10. Чориев, Ш. Ш. (2016). Из истории формирования фондов государственных органов Туркестанской АССР. *Документ. Архив. История. Современность.—Екатеринбург, 2016*, 209-212.
11. Дусчанов, Р. Р. (2018). Реформа сельскохозяйственного налога в СССР в послевоенное время: необходимость, задачи и результаты. *Проблемы современной науки и образования*, (12 (132)), 69-72.